

УДК 336.22
DOI

РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ КОРРЕКТИРОВКИ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

КРЮЧКОВА К. А.,
аспирант кафедры менеджмента
внешнеэкономической деятельности
ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ
УПРАВЛЕНИЯ
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ
РЕСПУБЛИКИ»,
Донецк, Донецкая Народная Республика

Налоговая система страны призвана создавать благоприятные условия для повышения эффективности производства, устранения диспропорции в экономике, повышения роли малого и среднего предпринимательства в формировании доходов бюджетов, способствовать росту жизненного уровня населения. Налоги являются основой благосостояния государства и общества; они формируют немалую часть бюджета и выступают значимым финансовым рычагом, с помощью которого государство влияет на экономику.

Ключевые слова: налогообложение, налоги, сборы.
Внешнеэкономическая деятельность, бюджет, предпринимательство.

DEVELOPMENT OF A PROGRAM FOR ADJUSTING THE TAXATION SYSTEM OF DOMESTIC PRODUCERS

KRIUCHKOVA K.A.,
Post-graduate student of the Department of
Management of Foreign Economic Activity
SEE HPE «DONETSK ACADEMY OF
MANAGEMENT
AND PUBLIC ADMINISTRATION UNDER THE
HEAD OF
DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

The country's tax system is designed to create favorable conditions for increasing production efficiency, eliminating disproportions in the economy, enhancing the role of small and medium-sized businesses in generating budget

revenues, and promoting the growth of the living standards of the population. Taxes are the basis of the welfare of the state and society; they form a significant part of the budget and act as a significant financial leverage through which the state influences the economy.

Keywords: taxation. taxes, fees. Foreign economic activity, budget, entrepreneurship.

Постановка задачи. К основным целям устойчивого развития Донецкой Народной Республики относятся создание новых рабочих мест, повышение благосостояния населения, замедление объемов трудовой миграции, формирование конкурентной среды, оживление деловой активности и увеличение инвестиций в национальную экономику, обеспечение экологической безопасности и внедрение инновационных и энергосберегающих технологий, достижение которых возможно благодаря стимулированию развития бизнеса за счет эффективных налоговых инструментов.

Анализ последних исследований и публикаций. Исследование данной темы нашло свое отражение в трудах многих ученых, таких как: Г.И. Заболотни, М.В. Каширина, Д.А. Черненко, Д.В. Скрыльников.

Актуальность. Налоговая система страны призвана создавать благоприятные условия для повышения эффективности производства, устранения диспропорции в экономике, повышения роли малого и среднего предпринимательства в формировании доходов бюджетов, способствовать росту жизненного уровня населения [1, с.114].

И наконец, налоги являются основой благосостояния государства и общества; они формируют немалую часть бюджета и выступают значимым финансовым рычагом, с помощью которого государство влияет на экономику. Так, например, через систему налогообложения возможно и нужно стимулировать перспективные отрасли экономики.

Таким образом, экономическая и государственная политика должны быть направлены на оптимальное сочетание экономических интересов через систему налогообложения.

Проведение правильной налоговой политики и создание эффективной системы налогообложения в целом оказывает положительное влияние на развитие тех или иных предпринимательских структур. И наоборот, налоговая политика «оторванная» от действительности в совокупности с малоэффективной и громоздкой налоговой системой будет негативно влиять на такое развитие. Кроме того, минимизировать негативное воздействие налогообложения можно лишь с учетом интересов субъектов хозяйствования в экономической политике, а также в качественном содержании и структурном построении механизма хозяйствования, который «должен выступать практической формой оптимального согласования всех видов экономических интересов посредством системы налогов, превращения их в регулируемую систему, активно воздействующую на развитие производительных сил» [2, с. 33]. Следовательно, одной из важнейших задач современного государства является планомерное развитие системы налогообложения и её своевременная корректировка под текущую внутригосударственную и мировую ситуацию.

Целью статьи является разработка программы корректировки системы налогообложения отечественных товаропроизводителей.

Изложение основного материала исследования. Каждое государство формирует систему налогообложения в той или иной сфере хозяйствования в зависимости от внутренних особенностей и тенденций развития отрасли. Донецкая Народная Республика не является исключением.

В Республике функционирует достаточно разветвлённая система налогов и сборов, состоящая из 17 пунктов (п.11.1 Закона ДНР «О налоговой системе» [3]), а также специальных налоговых режимов. Тем не менее, данная система может и должна развиваться, в том числе, путем совершенствования как существующих налогов и сборов, так и путем введения широкой системы налоговых льгот, направленных на поддержание

отечественного производства, значительно пострадавшего за годы войны.

Совершенствование налоговой системы и, в том числе, системы налогообложения отечественных товаропроизводителей, должно быть прежде всего направленно на повышение эффективности налоговой системы, совершенствование налогового контроля и упрощение налогового законодательства.

Повышение эффективности налоговой системы достигается путем создания наиболее комфортных условий для налогоплательщика при взаимодействии с налоговыми органами в процессе расчета и уплаты налогов, и других обязательных взносов. В частности, для достижения указанных целей в последние годы в ряде стран проводится политика цифровизации и внедрения электронных ресурсов в разные сферы жизни общества и государства, и в том числе в сфере налогообложения. Ярким примером здесь выступает Российская Федерация.

В сфере налогообложения цифровые технологии активно задействованы и с успехом реализуются Федеральной налоговой службой Российской Федерации (далее ФНС РФ) посредством различных инструментов, механизмов и методов, функционирующих на разнообразных цифровых платформах. Можно выделить два основных направления цифровизации налоговой системы: внедрение новых электронных услуг для налогоплательщиков и использование больших данных для анализа рисков и соблюдения налоговых требований.

Внедрение информационных технологий в налоговую систему позволило:

1) внедрить налоговый мониторинг, представляющий собой особую форму налогового контроля, при использовании которой организация добровольно обеспечивает налоговым органам доступ к данным бухгалтерского и налогового учета в режиме реального времени (Раздел V.2. Налогового Кодекса РФ (далее – НК РФ)) [4]. Вместе с тем такая организация получает право в случае возникновения каких-либо сомнений запросить у налогового

органа мотивированное заключение о налоговых последствиях сделок (ст. 105.30 НК РФ). Режим налогового мониторинга значительно ускоряет разрешение споров о применении налогового законодательства и позволяет налогоплательщику избежать доначисления налогов, пеней и штрафов в будущем, а также снижает бремя налогового контроля;

2) создать на сайте ФНС РФ личные кабинеты налогоплательщиков (юридических лиц, физических лиц и индивидуальных предпринимателей), функционал которых постоянно расширяется.

3) Данный сервис работает в режиме обратной связи, поскольку через личный кабинет можно не только получить определённый объем информации и документы, но и обмениваться ими с налоговыми органами; создать иные сервисы, позволяющие в электронном виде сформировать платежные документы, проверить корректность заполнения счетов-фактур, провести расчет стоимости патента, рассчитать налоги на имущество физических лиц, выбрать режим налогообложения с помощью налогового калькулятора, рассчитать налоговую нагрузку.

4) Отдельно стоит упомянуть сервис «Прозрачный бизнес», который позволяет не только оперативно получать сведения о контрагентах, но и наглядно выявлять их точки риска, отмеченные специальным знаком, указывающим на потенциальную опасность работать с такими контрагентами;

5) сформировать Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства. Главным функциональным параметром является возможность присвоения статуса субъекта малого и среднего предпринимательства хозяйствующему субъекту, не требующее при этом прохождения административных процедур, связанных с предоставлением дополнительных документов и подтверждение данного статуса, что позволяет на этом основании использовать все существующие меры государственной поддержки малого бизнеса, а также возможность дополнять информацию о

своей деятельности, что позволяет привлекать потенциальных контрагентов;

б) организовать массив данных, открывающий в свободном доступе информацию о налогоплательщиках. Использование размещённых данных помогает повысить защищённость налогоплательщика при выборе деловых партнеров для бизнеса и использовать данные в качестве доказательной базы при обосновании наличия должной осмотрительности, отсутствие которой зачастую служит причиной доначислений при проведении контрольных мероприятий налоговыми органами.

Таким образом, в Российской Федерации цифровизация налоговой сферы идет довольно уверенными темпами. В Донецкой Народной Республике также следовало бы проводить политику цифровизации сферы налогообложения.

Уже сегодня в Республике успешно создан и функционирует кабинет налогоплательщика, который, как и его российский собрат, представляет из себя официальный интернет-сервис Министерства Налогов и сборов ДНР, с помощью которого налогоплательщики могут обмениваться налоговыми документами (декларациями, КУРО и т.д.) с налоговыми органами, а также получать (предоставлять) иную необходимую информацию.

Тем не менее, необходимо продолжить развитие указанного интернет-сервиса, притом такое развитие должно включать в себя как внедрение нового функционала, так и совершенствование текущего.

Кроме того, на наш субъективный взгляд, необходимо также улучшить и внешний вид сервиса, сделать его проще и привлекательнее для всех категорий налогоплательщиков. В будущем также возможен полный переход к сдаче всех деклараций, обязательных сведений и расчетов в электронном виде, чтобы уменьшить нагрузку на налоговые органы, избавиться от очередей. По мнению Муравьевой Е. С., переход на электронный документооборот приведет к уменьшению объема бумажных документов в офисе, сокращению финансовых затрат на

содержание архива, уменьшение трудозатрат за счет исключения ручных действий и автоматизации процесса, избавление от потерь документов (разумеется, при должной организации серверов) [5, с.563].

Перспективным видится и вышеупомянутый налоговый мониторинг, который способен существенно упростить и оптимизировать взаимодействие между налоговыми органами и добросовестными предпринимателями.

Помимо развития информационных технологий в сфере налогообложения одним из важнейших направлений совершенствования следует считать снижение налоговой нагрузки субъектов хозяйствования.

Оптимизация налогообложения – это организация различных мероприятий в соответствии с настоящим законодательством, которые предполагают выбор наиболее оптимальных комбинаций, целью которых является увеличение денежных потоков предприятий посредством минимизации налоговых платежей, подлежащих уплате [6, с. 47].

Необходимо восстановить равновесие между грузом и выгодами налогообложения, между принуждением и сознательным выбором уплаты налогов и сборов, то есть обеспечить баланс потребностей и возможностей государства и производителями, публичными и приватными интересами. В частности, снижение налоговой нагрузки возможно путем:

- 1) уменьшения налоговой нагрузки на субъекты налогообложения благодаря постепенному снижению налоговых ставок и расширения базы обложения. Рост поступлений в бюджет должен осуществляться за счет увеличения налогоплательщиков и расширения налоговой базы;

- 2) улучшение системы налогового администрирования налогов и сборов, обеспечение ее прозрачности (одним из способов достижения этого выступает внедрение в процесс налогообложения цифровых технологий);

3) совершенствование систем налогового контроля, которые предотвращали бы уклонения плательщиками уплаты налоговых платежей (опять таки путем развития цифровых технологий, внедрением налогового мониторинга);

4) создания условий для активизации инвестиционных и инновационных процессов в приоритетных отраслях экономики. Увеличение количества инвестиций в хозяйственную деятельность предприятий расширит масштабы их деятельности и доходы субъектов хозяйствования.

Снижение налоговой нагрузки упростит жизнь не только самим хозяйствующим субъектам (у налогоплательщика освободятся финансовые ресурсы, которые он сможет использовать в производственных процессах, обеспечит рост инвестиционных средств и повысит деловую активность предприятия), но и будет в конечном счете способствовать увеличению объемов налоговых поступлений в бюджет государства, окажет положительное действие на инвестиционную привлекательность государства [7; 8].

Выводы по данному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении (по данной проблеме). Таким образом, налоги являются основой благосостояния государства и общества, выступают действенным финансовым рычагом, с помощью которого государство влияет как в целом на экономику, так и на отдельные её отрасли.

Поэтому проведение правильной налоговой политики, сочетающей в себе оптимальное соотношение публичных и частных интересов, т.е. интересов государства и налогоплательщиков соответственно, отвечающей текущей внутригосударственной и мировой ситуации, и с учетом особенностей и тенденций развития конкретных отраслей, представляется одной из важнейших задач современного государства.

Развитие системы налогообложения должно быть прежде всего направлено на повышение эффективности налоговой

системы, снижении налоговой нагрузки, совершенствование налогового контроля и упрощение налогового законодательства. При этом наиболее оптимальным средством достижения указанных целей может выступить цифровизация системы налогообложения.

Список использованных источников

1. Заболотни Г. И., Каширина М. В. Роль и значение налоговой системы как регулятора рыночной экономики / Г. И. Заболотни, Каширина М. В. // Балканско научно обозрение. – № 2 (4). – 2019. – С. 114 – 117.

2. Степанова, Л. А. Налоговая политика региона как одна из главных составляющих экономического роста страны (на примере Свердловской области) / Л. А. Степанова // Современные тенденции в экономике и управлении: новый взгляд. – № 1-2. – 2012. – С. 31 – 36.

3. «О налоговой системе» [Электронный ресурс]: закон Донецкой Народной Республики [принят Постановлением Народного Совета Донецкой Народной Республики №99-ИНС от 25.12.2015г.]. – Режим доступа: <https://gisnra-dnr.ru/nra/0002-99-ihc-20151225/> (дата обращения: 09.12.2022 г.).

4. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) N 146-ФЗ от 31.07.1998г. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/ (дата обращения: 09.12.2022 г.).

5. Муравьева, Е. С. Правовые основы внедрения электронного документооборота в налоговую сферу / Е. С. Муравьева // Вопросы российской юстиции. – № 20. – 2022. – С. 559 – 568.

6. Медникова Ю. К., Мироненко А. Г., Мироненко В. А. Налоговая нагрузка предприятия и способы её оптимизации / Ю. К. Медникова, А. Г. Мироненко, В. А. Мироненко // Журнал прикладных исследований. – № 1. – 2022. – С. 46 – 53.

7. Черненко Д. А., Скрьльников Д. В. Пути снижения налоговой нагрузки организации / Д. А. Черненко, Д. В.

Скрыльников // Экономика и бизнес: теория и практика. – № 6. – 2020. – С. 270 – 272.

8. Измайлова, М. А. Налоговая нагрузка хозяйствующих субъектов и условия её определяющие / М. А. Измайлова // Universum: экономика и юриспруденция: электрон. научн. журн. – 2015. – № 8 (19). – Режим доступа: <https://7universum.com/ru/economy/archive/item/2473> (дата обращения: 09.12.2022 г.).

УДК
DOI

ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННЫХ ВЫЗОВОВ

КУЗЬМЕНКО М.И.,
ассистент кафедры менеджмента
непроизводственной сферы

ЛОСКУТОВА В.В.,
канд.гос.упр., доцент, доцент кафедры
менеджмента непроизводственной сферы
**ГОУ ВПО «ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ
УПРАВЛЕНИЯ
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ
РЕСПУБЛИКИ»,**
Донецк, Донецкая Народная Республика

В исследовании были рассмотрены понятия «реклама» и «рекламная деятельность». Определена специфика управления рекламной деятельностью. Установлено, что убеждающая реклама оказывает значительное влияние на общественное благосостояние. Выявлены особенности современной рекламной деятельности.

Ключевые слова: реклама, рекламная деятельность, поведение потребителей, рыночная власть, информация.